

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI

VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH QO‘MITASI

VETERINARIYA ILMIY-TADQIQOT INSTITUTI

**“QO‘YLAR SISTISERKOZI VA UNI
OLDINI OLISH”**

bo‘yicha

T A V S I Y A N O M A

Samarqand-2024

UDK: 619:636.3:576

Mualliflar: VITI tayanch doktoranti **Z.I.Alikulov**,
“Gelmintozoonoz” laboratoriyasi mudiri v.f.d., **Sh.M.Aminjonov**.

Taqrizchilar: “Gelmintologiya” laboratoriyasi Katta ilmiy xodimi,
v.f.f.d. **I.A.Ulashov**

“Radiobiologiya” laboratoriyasi mudiri v.f.n., **B.N.Hakimov**

Ushbu tavsiyanoma qo‘ychilik xo‘jaliklarida keng tarqalgan va turli darajada iqtisodiy zarar keltiradigan sistiserkoz kasalligining tarqalishi, qo‘zg‘atuvchi biologiyasi, oraliq va asosiy xo‘jayin organizmida rivojlanishi, davolash va oldini olish chora-tadbirlari to‘g‘risida ma‘lumotlar ta‘lim yo‘nalishlarida taxsil oluvchi talabalar, magistrlar, ilmiy xodim-izlanuvchilar, mustaqil izlanuvchilar xamda veterinariya amaliyoti mutaxassislariga mo‘ljallangan bo‘lib, Veterinariya ilmiy-tadqiqot inistituti ilmiy kengashi tomonidan tasdiqlangan. VITI “Gelmintozoonoz” laboratoriyasida olib borilgan ilmiy tadqiqot ishlari asosida ilg‘or pedagogik va axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan xolda tayyorlangan, ilm-fan yangiliklari, amaliy-klinik kuzatishlar va tajribalarning natijalari, yangi ilmiy yechim va ishlanmalar haqida ma‘lumotlar berilgan.

Tavsiyanoma VITI Parazitar va yuqumsiz kasalliklar bo‘yicha uslubiy kengash (bayonnoma № 5. 30-iyun 2024-yil) tomonidan ko‘rib chiqilgan va Ilmiy kengashida (bayonnoma № 4. 8-iyul 2024-yil) muhokama qilingan hamda O‘zbekiston Respublikasi Qishloq xo‘jaligi vazirligi huzuridagi Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo‘mitasi ilmiy texnik kengashi tomonidan tasdiqlangan (bayonnoma № 13. 11-sentabr 2024-yil)

KIRISH

Davlatimiz tomonidan aholini go'sht, sut va boshqa chorvachilik mahsulotlari bilan etarli darajada va oziq-ovqat xavfsizligi asosida taminlashda chorva mollari orasida epizootik osoyishtalikni barqarorlashtirish muammosini hal qilish maqsadida hukumatimiz tomonidan bir qator qarorlar chiqarilmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasining "Veterinariya to'g'risida"gi yangi tahrirdagi Qonuni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 17 martdagi PQ-2841-son "Chorvachilikda iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi, 2019 yil 18 martdagi PQ-4243-son "Chorvachilik tarmog'ini yanada rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi, 2019 yil 28-martdagi "Veterinariya va chorvachilik sohasida davlat boshqaruv tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5696-sonli farmonlari, 2019 yil 28-martdagi "O'zbekiston Respublikasi Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish davlat qo'mitasi faoliyatini tashkil etish to'g'risida"gi PQ-4254-sonli farmoni, 2020 yil 29 yanvardagi PQ-4576-son "Chorvachilik tarmog'ini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022- yil 28-yanvardagi "2022-2026 yillarda mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" gi PF-60-sonli farmoni, 2021-yilda e'lon qilingan PQ-5017- sonli qaroriga muvofiq Respublika istemol bozorlarida go'sht, sut, tuxum va boshqa chorvachilik mahsulotlari bilan barqaror taminlash, chorvachilik, parrandachilik va baliqchilik soxalarida ozuqa bazasini kengaytirish kuzda tutilgan. Bundan tashqari veterinariya soxasiga davlat buyijeti, jaxon banki va boshqa qator moliyaviy tashkilotlardan bir necha milliardlik kreditlar soxani rivojlantirish uchun yo'naltirildi, xamda mazkur soxaga tegishli boshqa me'yoriy-xuquqiy xujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda vazifalarni samarali bajarish va amalga oshirishga qaratilgan.

Ayniqsa, oxirgi yillarda yuzaga kelgan chorvachilik xo'jaliklarining shakli va chorvachilik yuritish texnologiyasidagi o'zgarishlar, ularning hududiy kasalliklarga qarshi tabiiy chidamliligini o'zgarishi va boshqa omillar tufayli kasalliklar, jumladan zoonozlar, ularning tarqalishi va epizootologiyasida ro'y bergan o'zgarishlar, ularga qarshi davolash-profilaktika uslub-vositalarini takomillashtirish, yangi, hozirgi sharoitlarga mos keladigan chora-tadbirlar tizimlarini ishlab chiqish va oldini olishning iqtisodiy samarasini ya'ni oldi olinadigan zararni hisoblashni va uni kamaytirishni taqozo etadi.

T.Н.Сивкова, Е.А.Доронин-Доргеленский (2018) ma'lumotlariga ko'ra, dunyoning ayrim mamlakatlarida, jumladan Sharqiy Efiopiyada 26,0%, G'arbiy Avstraliyada 20,5%, Saudiya Arabistonida 23,0% qo'ylarda kasallik uchrashi aniqlangan.

A.O.Oripov va boshqalar (2016) ma'lumotlariga ko'ra, Respublikamizda bu kasallik qo'y-echkilarda 70-80% gacha uchrashi aniqlangan.

Shu tufayli ham bu kasalliklarga qarshi kurashishda kasallik qo'g'atuvchilarining asosiy xo'jayinlari bolgan itlarni doimiy ravshda gijjasizlantirib turish muhim ahamiyat kasb etadi.

Bu yo'nalishdagi tadqiqotlarni amalga oshirishning asosiy bosqichlari eng avvalo, qo'ylarning sistiserkoz bilan zararlanish darajasini aniqlash, hayvon tiriklik chog'ida kasallikka diagnoz qo'yish hamda kasallikning oldini olishga qaratilgan maxsus va umumiy profilaktika uslub-vositalarini yaratishdan iborat bo'ladi.

I bob. QO'YLAR SISTISERKOZI (*Cysticercus ovis*)

Qo'ylar sistiserkozi (*Cysticercus ovis*)—subklinik ko'rinishda kechuvchi sestodoz bo'lib, qo'ylarning asosan charvisida yani yog' to'qimalarida parazitlik qiladi. Kasallikni *Taenia hydatigena* ning lichinkalik shakli *Cysticercus tenuicollis* keltirib chiqaradi. Kasallik qo'zg'atuvchisining asosiy xo'jayini it, bo'ri, shoqol va boshqa go'shtxo'r hayvonlar hisoblanadi. Kasallik organizmning allergik javob qaytarilishi bilan xarakterlanadi. Kasallikning boshlang'ich (o'tkir) davrida oshqozon-ichak faoliyatining buzilishi (ichketish), tana haroratining ko'tarilishi, xolsizlanish, qorin devorini paypaslaganda og'riq sezishi kuzatiladi. Keyingi davrda klinik belgilar sezilmaydi, hayvon oriqlab borishi hamda ko'rinadigan shilliq pardalarning anemiyasi kuzatiladi.

Cysticercus tenuicollis- yumaloq yoki oval shakldagi och rangli pufakchali lichinka bo'lib, uning ichidagi tiniq suyuqlikda pufak pardasiga yopishib turadigan bitta qurollangan skoleks bo'ladi. Sistiserk pufaklari ingichka bo'yinchada charvi va qorin yog' to'qimalari, ichki organlar (o'pka, jigar, yurak) ga osilib qo'yilgandek korinishga ega bo'lganligi sababli u ingichka bo'yinli sistiserk deb ataladi.

Taenia hydatigena- (*Cysticercus tenuicollis*) ning voyaga yetgan shakli hisoblanib it, bo'ri, shoqol va boshqa go'shtxo'r hayvonlarning ingichka ichaklarida parazitlik qilib yashaydi. Uning uzunligi 5 m, kengligi 7,5 mm. gacha keladigan

tasmasimon, bo'g'inlarga bo'lingan sestodadir. Teniyalarning skoleksda ikki qatorda joylashgan 26-44 ta har xil kattalikdagi ilmoqchalar bilan qoplangan. Skoleks faqat xo'jayin organlarida uning

shilliq pardasini shimib, mustaxkam xolda yopishish vazifasini bajaradi. Skoleksdan keyingi qismi parazitning bo‘yni bo‘lib, bu o‘shish zonasidir. U yerdan asta sekin yangi yangi bo‘g‘inlar (stobilalar) o‘sa boshlaydi. Har bir bo‘g‘in ichida organlar sistemasi joylashgan.

Qo‘zg‘atuvchining biologiyasi. Voyaga yetgan parazit (*Taenia hydatigena*) hayvonlar tezagi bilan minglab tuxumlar saqllovchi yetilgan bo‘g‘inlar ajratadi. Bazan bo‘g‘inlar ichaklarda yoriladi va tezak bilan parazit tuxumlari ham chiqadi. Chiqqan bo‘g‘inlar harakat qilib, yorilib tashqi muhitga tuxumlarni tarqatadi. Oraliq xo‘jayin hisoblanuvchi qo‘ylar mazkur bo‘g‘in va tuxumlari bilan zararlangan ozuqa va ichimlik suvi orqali kasallanadi. Oshqozon-ichak tizimiga tushgan teniya tuxumlaridan ajralib chiqib, ingichka ichakning shilliq pardasini teshib, kapilyar qon tomirlariga o‘tadi va qon-limfa oqimi bilan muskul to‘qimalari, yurak, jigar va charviga borib joylashadi, u yerda rivojlanib, 3 oydan keyin sistiserk pufagini hosil qiladi.

It, bo‘ri, shoqol va tulkilar sistiserk pufagini istemol qilib zararlanadi va parazit 1-3 oy ichida jinsiy voyaga yetgan shaklga aylanib, organizmda ko‘p yil yashashga qodir.

II bob. RESPUBLIKAMIZDA QO‘YLAR SISTISERKOZINING EPIZOOTOLOGIK HOLATINI O‘RGANISHDA OLIB BORILGAN TADQIQOT NATIJALARI

2.1. Tadqiqotlar joyi, ob‘ekti va uslublari

Ilmiy tadqiqod ishlari Toshkent shaxar shayxontoxur tumanida joylashgan “Status tuborro” MCHJ, “Bizness feniks” MCHJ va “Halol go‘sh t servisi” MCHJ, hamda Olmazor tumanidagi “Ro‘zinemat” MCHJ, “Shonazir go‘sh sanoati” MCHJ da bundan tashqari Buxoro viloyati Jondor tumani “Shoimobot” MCHJ, G‘ijdivon tumani “Umid Bexruz Ulgurji Savdo” MCHJ ga qarashli mayda shoxli hayvonlarni so‘yish shahobchasida so‘yilgan qo‘ylarning parenximatoz organlarini tekshirib sistiserkoz bilan zararlanish darajasi aniqlandi.

Tadqiqotlarimiz davomida Navoiy viloyati, Nurota tumanidagi qo‘ychilikka ixtisoslashgan xo‘jaliklardagi otarlarda cho‘pon itlarini gijjasizlantirish ishlari o‘tkazildi. Gijjasizlantirish ishlarida Aminjonov M.A. (1987) sestodoz kasalliklariga qarshi yangi ilmiy natijalar hamda xo‘jalik yuritish qoidalari asosida ishlab chiqqan, oldingi kurash tadbirlaridan tubdan farq qiluvchi quidagi chora- tadbirlardan foydalanildi.

Itlarni och saqlamasdan gijjasizlantirish.

Itlarni yangi sxema asosida gijjasizlantirish, ya‘ni bu parazitning imaginal va preimaginal davrlarida gijjasizlantirishdan iborat bo‘lib, birinchisi, vodorod bromidli arekolin bilan, ikkinchisi antigelmintlar qo‘shilgan ozuqa granulalari yordamida

o'tkazilishi: xar mavsumda bir marta imaginal gijjasizlantirish va ularning orasida preimaginal gijjasizlanirish.

Zararlangan ichki orhanlarni betonli rezervuarlarda zararsizlantirish.

Hayvonning gavda zararlangan organlarini o'lik kuyduruvchi beton o'choqlarda yo'qotish.

Bundan tashqari tadqiqotlarimiz davomida tajribadagi hayvonlarni gelmintologik tekshirishda "Gelmintozoonoz" laboratoriyasining gavda yorish xonasida K.I.Skryabinning noto'liq gelmintologik yorish usulidan foydalanildi.

2.2. Qo'ylarning (*Cysticercus tenuicollis*) bilan zararlanish darajasini aniqlash

Qo'ylarning sistiserkoz kasalligiga hayvon tiriklik chog'ida aniq diagnoz qo'yib bo'lmaganligi sababli, oxirgi diagnoz hayvon so'yilgandan keyin sistiserk pufaklarini topish orqali xulosa qilinadi. Shuning uchun biz tadqiqotlarimiz davomida qo'ylarning sistiserkoz bilan zararlanish darajasini o'rganish maqsadida Toshkent shahrida joylashgan bir nechta mayda shohli hayvonlarni so'yish shahobchasida so'yilgan qo'ylarning ichki organlarini tekshirish ishlarini olib bordik.

I-jadval

Toshkent shahar qushxonalarda so'yilgan qo'ylarning sestodozlar bilan zararlanganligi

	Umumiy bosh soni	"Status tubarro" MCHJ		"Bizness fenikss" MCHJ		"Halol go'sht servis" MCHJ		"Ro'zine-mat" MCHJ		"Shonazir go'sht sanoati" MCHJ		Sistiserkoz bilan umumiy zararlanish	
		183 bosh		146 bosh		147 bosh		96 bosh		62 bosh		n=	%
		n=	%	n=	%	n=	%	n=	%	n=	%		
Sistitserk bilan zararlanish	634	16	8,7	12	8,2	14	9,5	-	-	1	1,6	43	6,7

Tadqiqotlarimiz davomida 5 ta mayda shoxli hayvonlarni so'yish shahobchasida jami 643 bosh so'yilgan qo'ylar noto'liq gelmintologik yorish usulida tekshirildi. "Status tubarro" MCHJ da jami 183 bosh so'yilgan qo'ylarning 16 bosh (8,7 %) da, "Bizness fenikss" MCHJ da 146 bosh so'yilgan qo'ylarning 12 boshi (8,2 %) da, "Halol go'sht servis" MCHJ da 147 bosh so'yilgan qo'ylarning 14 boshi (9,5 %) da, "Shonazir go'sht sanoati" MCHJ da 62 bosh so'yilgan qo'ylarining 1 boshida (1,6 %)

ning charvisidan sistiserk pufaklari topildi. “Ro‘zine-mat” MCHJ da 96 bosh so‘yilgan qo‘ylarda tekshirishlar olib borganimizda esa hech qanday sistiserk pufaklari topilmadi. Umumiy tekshirilgan 643 bosh so‘yilgan qo‘ylardan 43 bosh (6,7 %) sistiserk bilan zararlanganligi ma‘lum bo‘ldi.

2.3. Itlarning (*Taeniya hydatigina*) bilan zararlanish darajasini aniqlash

Biz 2022-2023 yillarda tadqiqotlarimiz davomida Navoiy viloyati, Nurota tumanidagi qo‘ychilik xo‘jaliklarida 16 ta otarlardagi 36 ta turli yoshdagi itlarda gijjasizlantirish M.Aminjonov (1987) usuli bo‘yicha o‘tkazildi. (2-jadval)

2-jadval

Otarlardagi cho‘pon itlarini gijjasizlantirish natijalari

T/r	Bosh cho‘ponlarning Ismi familyasi	Itlar soni	Jinsi	Yoshi	Rangi	Gijjasizlantirish natijalari	
						<i>T.hydatigena</i>	<i>M.multiceps</i>
1	Nurboev Erkin	1	Erkak	4	Sariq	2 nusxa	-
		1	urg‘ochi	5	sariq ola	3 nusxa	-
2	Amonov Odil	1	Erkak	5	Oq	1 nusxa	-
		1	Erkak	2	Malla	2 nusxa	-
3	Ahmedov Hamid	1	Erkak	2	Qora	3 nusxa	-
		1	Erkak	6	Qora	2 nusxa	1 nusxa
4	Sharipov Ashraf	1	urg‘ochi	3	Sariq	3 nusxa	-
5	Xalilov Xayyom	1	Erkak	4	Malla	-	-
6	Tilapov O‘rol	1	Erkak	4	Oq	-	1 nusxa
		1	urg‘ochi	5	Oq	-	-
7	Omonov Amandulla	1	Erkak	1	Malla	-	-
		1	Erkak	2	sariq ola	-	-
8	Maqsudov Maruf	1	Erkak	2	qora ola	-	-
		1	Erkak	6	Qora	-	1 nusxa
		1	urg‘ochi	5	Sariq	1 nusxa	1 nusxa
9	O‘tapov ergash	1	urg‘ochi	3	Qora	-	-
		1	Erkak	4	Malla	-	1 nusxa
10	Xumayev Aliboy	1	Erkak	6	Qora	-	-
		1	Erkak	3	Oq	-	-
11	Do‘stbayev Rajabboy	1	Erkak	4	qora ola	-	-
		1	urg‘ochi	5	qora ola	2 nusxa	-
12	Ziyatov O‘rolboy	1	urg‘ochi	3	Oq	-	-
		1	Erkak	4	qora ola	1 nusxa	1 nusxa
		1	Erkak	4	qo‘ng‘ir	2 nusxa	-

		1	urg'ochi	6	qo'ng'ir	-	2 nusxa
13	Kubaev Baxrom	1	Erkak	1	Sariq	-	-
		1	urg'ochi	3	Oq	2 nusxa	1 nusxa
14	Klichev Baxit	1	urg'ochi	1,5	Oq	2 nusxa	-
		1	Erkak	2	Oq	2 nusxa	1 nusxa
		1	urg'ochi	2	Oq	-	-
15	Qurbonov Maruf	1	Erkak	4	Qora	-	-
		1	Erkak	3	Sariq	-	-
16	Raximov Sherali	1	urg'ochi	6	qora ola	1 nusxa	1 nusxa
		1	Erkak	1	Qora	-	-
		1	Erkak	4	Malla	-	-
Jami		36	Turli jinsli	1-6	Turli rangli	15 nusxa	10 nusxa

Tadqiqot natijalari yuqoridagi jadvalda aks ettirilgan.

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, 36 ta turli yoshdagi itlarga vodorod bromli arekolinni har kg tirik vaznga 0,5 mg dan 2-3 ml suvga eritib og'iz orqali ichirib gijjasizlantirganimizda 15 bosh it *T.hydatigena* bilan, 10 bosh it esa *M.multiceps* bilan zararlanganligi aniqlandi. Gijjasizlantirilgan itlarning 6 boshida esa har ikkala parazit bilan zararlanganligi malum bo'ldi.

III bob. ITLARNI GIJJASIZLANTIRISHDA YANGI ANTIGELMINTIK PREPARATLARNI SINOVDAN O'TKAZISH

Qishloq xo'jalik hayvonlari orasida turli xil parazitlar kasalliklarning tarqalishida itlar muntazam ishtirok etishi sababli, ularni gijjasizlantirib borish-sestodozlarga qarshi tadbirlar orasidagi muxim va samarali hisoblanadi. Shuning uchun biz "Gelmintozoonoz" laboratoriyasining tajriba maydonchasida to'qqiz bosh itlarda maxsus kataklarda saqlagan xolda tajribalar olib bordik. Tajribadan oldin itlarni gelmintlardan tozalash maqsadida vodorod bromidli arekolin preparatining 0,01foizli suvli eritmasini 5mg/kg miqdorda itni bog'lagan xolatida og'iz orqali berildi. Bu M.Aminjonov (1987) usuliga ko'ra o'tkazildi.

Tajribadagi 9 bosh itlarni 3 boshdan qilib 3 guruxga ajratilib, har bir itga qo'y charvisidan ajratib olingan 2-3 donadan sistiserk pufaklari bilan suniy zararlantirildi.

Tajribadagi zararlantirilgan itlar 3 oydan keyin ularni gijjasizlantirish maqsadida Rossiya Federasiyasida ishlab chiqarilgan yangi 3 xil antigelmintik "ДИРОНЕТ 500", "ДИРОНЕТ 1000", "Фенпраз форте" preparatlarning tasirini o'rganish maqsadida sinovdan o'tkazdik.

“ДИРОНЕТ 500”

(1 ta tabletka tarkibida pirantel pomoat – 150 mg, prazikvantel – 50 mg, ivermectin 0,06 mg) saqlovchi preparat bo’lib 1 ta tabletka 10 kg tirik vazn hisobida berildi.

“ДИРОНЕТ 1000”

(1 ta tabletka tarkibida pyrantel pomoat – 450 mg, prazikvantel – 150 mg, ivermectin 0,18 mg) saqlovchi preparat bo’lib 1 ta tabletka 30 kg tirik vazn hisobida berildi.

“ФЕНПРАЗ ФОРТЕ”

(1 ta tabletka tarkibida fenbendazole -120 mg, pirantel pomoat – 120 mg, prazikvantel – 40 mg, ivermectin 0,048 mg) saqlovchi preparat bo’lib 1 ta tabletka 8 kg tirik vazn hisobida berildi.

Biz tadqiqotlarimiz davomida itlarni yangi antigelmintik preparatlari bilan gijjasizlantirish ishlarini quidagi jalval asosida o’tkazdik. (3-jadval)

3-jadval

Tajribadagi itlarga yangi antigelmintik preparatlarni sinovdan o’tkazish

Guruhlar	Itlar bosh soni	Itlarning fiziologik ko‘rsatkichlari				Berilgan antigelmintik turlari, miqdori
		Rangi	Yoshi	Jinsi	Tirik vazni/ kg	
1-tajriba guruxi	1	Sariq	3	Erkak	10	“ДИРОНЕТ 500” 1 tabletka
	1	Qora	2	Erkak	6	“ДИРОНЕТ 500” 0,5 tabletka
	1	Malla	4	Erkak	15	“ДИРОНЕТ 500” 1,5 tabletka
2-tajriba guruxi	1	Qora ola	3	Urg’ochi	25	“ДИРОНЕТ 1000” 1 tabletka

	1	Sariq	2	Erkak	29	“ДИРОНЕТ 1000” 1 tabletka
	1	Oq	1	Urg’ochi	31	“ДИРОНЕТ 1000” 1 tabletka
3-tajriba guruxi	1	Kulrang	4	Erkak	16	“Фенпраз форте” 2 tabletka
	1	Sariq	1	Erkak	23	“Фенпраз форте” 3 tabletka
	1	Malla	4	Urg’ochi	15	“Фенпраз форте” 2 tabletka

1-tajriba guruxidagi 3 bosh itga “ДИРОНЕТ 500” preparati 1 ta tabletka 10 kg tirik vazn hisobida berildi.

2- tajriba guruxidagi 3 bosh itga “ДИРОНЕТ 1000” preparati 1 ta tabletka 30 kg tirik vazn hisobida berildi.

3- tajriba guruxidagi 3 bosh itga esa “Фенпраз форте” preparati 1 ta tabletka 8 kg tirik vazn hisobida berildi.

Antigelmentik preparatlar berilgandan so’ng 72 soat ichida itlarning tezak namunalari gelmintokaprologik tekshirildi. Tekshirish natijalari quyidagi jadvalda bayon etilgan. (4-jadval)

4-jadval

Itlarning tezak namunasini gelmintokaprologik tekshirish jarayoni

Guruhlar	Rangi	Yoshi	Jinsi	Tirik vazni kg	Berilgan antigelmentik turlari, miqdori	Tekshirish natijalari (<i>T.hydatigenia</i>)
1-tajriba guruxi	Sariq	3	Erkak	10	“ДИРОНЕТ 500” 1 tabletka	1 nusxa
	Qora	2	erkak	6	“ДИРОНЕТ 500” 0,5 tabletka	1 nusxa
	Malla	4	erkak	15	“ДИРОНЕТ 500” 1,5 tabletka	2 nusxa
2-tajriba guruxi	Qora ola	3	urg’ochi	25	“ДИРОНЕТ 1000”	Topilmadi

					1 tabletka	
	Sariq	2	Erkak	29	“ДИРОНЕТ 1000” 1 tabletka	2 nusxa
	Oq	1	urg‘ochi	31	“ДИРОНЕТ 1000” 1 tabletka	1 nusxa
3-tajriba guruxi	Kulrang	4	Erkak	16	“Фенпраз форте” 2 tabletka	3 nusxa
	Sariq	1	Erkak	23	“Фенпраз форте” 3 tabletka	3 nusxa
	Malla	4	urg‘ochi	15	“Фенпраз форте” 2 tabletka	2 nusxa

1-tajriba guruhidagi *T.hydatigenia* bilan suniy zararlantirilgan itlarga “ДИРОНЕТ-500” yangi antigelmintik preparatlarni sinovdan o‘tkazish uchun berganimizda ulardan 2 bosh itning tezak namunasidan 1 nusxadan, 1 bosh itning tezak namunasidan esa 2 nusxadan parazit ajralib tushgani aniqlandi.

2-tajriba guruhidagi itlarga “ДИРОНЕТ-1000” preparatini berganimizda 1 bosh itning tezak namunasidan 1 nusxa, 1 bosh itning tezak namunasidan esa 2 nusxadan parazit ajralib tushdi. 1 bosh itning tezak namunasidan esa parazit topilmadi.

3-tajriba guruhidagi itlarga “Фенпраз форте” antigelmintik preparatini berganimizda 1 bosh itning tezak namunasidan 2 nusxadan, 2 bosh itlarning tezak namunasidan 3 nusxadan r parazit ajralib tushganligi aniqlandi.

Tezak namunalarini gelmintokoprologik tekshirilganidan keyin yakuniy diagnoz qo‘yish uchun “Gelmintozoonoz” laboratoriyasining gavda yorish honasida K.I.Skriyabinning noto‘liq gelmintologik yorish usuli bilan itlarning ingichka ichak tizimi tekshirildi. Ingichga ichaklar tekshirilganda 1- tajriba guruxidagi 3 bosh itning ichagidan 3-4 tadan, 2- tajriba guruxidagi 2 bosh itning ichagidan 2 tadan, 3- guruxdagi 1 bosh itning ichagidan esa 1 tadan skoleks topildi. Tekshirishlar natijasiga ko‘ra “ДИРОНЕТ 500” preparatining samaradorligi 90,0 % ni, “ДИРОНЕТ 1000” preparatining samaradorligi 93,0 % ni, “Фенпраз форте” preparati esa 95,0 % samara berganligi aniqlandi.

XULOSALAR

1. Qo‘ylar orasida *Cysticercus tenuicollis* ning tarqalishini keying yillarda o‘rganilmaganligi sababli, Toshkent shaxri va Buxoro viloyatining mayda shoxli hayvonlarni so‘yish shaxobchalarida so‘yilgan qo‘ylarning parinximatoz organlarini

tekshirilganda 643 bosh qo'ydan 43 boshi zararlanganli bu 6,7 foiz ekanligi aniqlandi. Bundan kelib chiqadiki Respublika xududida kasallik tarqatuvchisi it, mushuk va go'shtxo'r hayvonlarni gijjasizlantirish ishlari o'z vaqtida veterinariya xodimlari tomonidan o'tkazilishi lozim.

2. Itlardagi *Taenia hydatigena* ga qarshi yangi antigelmintik preparatlardan "ДИРОНЕТ-500" preparatining samaradorligi 90,0 % ni, "ДИРОНЕТ-1000" preparatining samaradorligi 93,0 % ni, "Фенпраз форте" preparati esa 95,0 % gacha samara berganligi aniqlandi.

3. Itlarni gijjasizlantirishda "Фенпраз форте" preparatining samaradorligi qolgan preparatlarga nisbatan yuqori ekanligi tadqiqotlar davomida aniqlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Aminjonov M.A. "Senuroz". Monografiya. Toshkent, 2009.
2. Aminjonov Sh.M. "Hayvon va odamlarda sist exinokokkozi-gidatidozi va ularga qarshi chora-tadbirlar". Monografiya. Toshkent, 2012.
3. Бессонов А.С. "Тениоз *Taenia solium*-цистицеркоз". Монография. Москва 1996.
4. Бессонов А.С. "Цистный эхинококкоз и гидатидоз", Монография. Москва 2007.
5. Oripov A.O. va boshqalar "Veterinariya gelmintologiyasi". O'quv qo'llanma. Toshkent, 2016.
6. Т.Н.Сивкова, Е.А.Доронин-Доргеленский "Ларвальные цестодозы. Биология, патология, Ветеринарно-санитарная экспертиза и контроль". Учебное пособие. 2018

MUNDARIJA

	KIRISH	3
I bob.	QO‘YLAR SISTISERKO‘ZI (<i>Cysticercus ovis</i>)	4
II bob.	RESPUBLIKAMIZDA QO‘YLAR SISTISERKO‘ZINING EPIZOTOLOGIK HOLATINI O‘RGANISHDA OLIB BORILGAN TADQIQOT NATIJALARI	5
§ 2.1.	Tadqiqotlar joyi, ob‘ekti va uslublari	5
§ 2.2.	Qo‘ylarning (<i>Cysticercus teniculus</i>) bilan zararlanish darajasini aniqlash.	6
§ 2.3.	Itlarning (<i>Taeniya hydatigina</i>) bilan zararlanish darajasini aniqlash	7
III bob.	ITLARNI GIJJASIZLANTIRISHDA YANGI ANTIGELMINTIK PREPARATLARNI SINOVDAN O‘TKAZISH	8
	XULOSALAR.	11
	FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR	11

VETERINARIYA ILMIY-TADQIQOT INSTITUTI

**“QO‘YLAR SISTISERKO‘ZI VA UNI
OLDINI OLISH”**

bo‘yicha

T A V S I Y A N O M A

Bichimi 60x84 ¹/₁₆, «Times New Roman»
garniturası. Raqamli bosma usulida bosildi.

Shartli bosma tabog‘i: 1,2. Adadi 100 dona. Buyurtma: № 09/24

Nashriyot guvohnomasi № 035928

“SHUHRAT MENGLIYEV” MCHJ bosmaxonasida chop etildi.

Manzil: Samarqand sh., M.Ulug‘bek ko‘chasi, 101-uy
(94) 572-04-07